

JAVDAT ABDULLANING IJOD CHASHMASI

Gulbahor SAIDG'ANIYEVA,
filologiya fanlari nomzodi,
dotsent (O'zJOKU)
saidganiyeva69@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu tadqiqotda XX asr o'zbek adabiyotining yirik vakillaridan biri Javdat Abdullaning hayoti va ijodi, Qo'qon adabiy muhitidagi o'rni yoritiladi. Shoirning satirik va lirik asarlari, aruz she'riyati rivojiga qo'shgan hissasi hamda faoliyati haqida ilmiy tahlil beriladi. Tadqiqotda arxiv manbalari, adabiy nashrlar va xotira materiallari asosida shoir ijodining o'ziga xos jihatlari ochib beriladi.

Kalit so'zlar: Qo'qon adabiy muhiti, Javdat Abdulla, aruz she'riyati, satira, XX asr o'zbek adabiyoti, “Yangi Farg'ona”, “Mushtum”

Kirish

Qo'qon adabiy muhiti adabiyotimizga juda ko'p iqtidorlarni bergan, ilmiy-adabiy doiralarda ko'p e'tirof etilgan, bu muhitni o'rganishga bag'ishlangan juda ko'p ilmiy tadqiqotlarda uning tarixiy, mumtoz davriga e'tibor qilinadi. Qo'qon adabiy muhiti o'zbek adabiyotiga ko'plab iqtidorlarni bergan va bu haqda kўpгина тадқиқотлар ёзилган (Qayumov, 1974). XX asrning shiddatli o'zgarishlari, yangi tuzum va an'analar davri adabiyoti kamroq o'rganilgan bo'lib, bu jarayonni anglash uchun arxiv hujjatlari va xotira manbalariga murojaat qilish zarur.

Shu sabab bu davr adabiyotini yaratishga katta hissa qo'shgan, yangi davr Qo'qon adabiy muhitining asosiy adabiy siymolaridan bo'lgan ijodkorlar haqida

yangi ilmiy izlanishlar olib borilishi bugunning vazifalaridandir. Bu davrda hali to'liq o'rganilmagan katta bir adabiy qatlam mavjud. Buni o'rganish uchun arxiv hujjatlari, adabiyot muzeyi fondida saqlanayotgan ma'lumotlar, bosma nashrlarni o'rganish, xotiralarni yozib olish orqali ma'lum xulosalarga kelish mumkin.

Natija va mulohazalar

XX asrning 1930-40- yillarida ham o'zbek klassik adabiyoti sahifalarini boyitgan Qo'qon adabiy muhiti yangi bir shiddat bilan rivoj topdi. Yangi o'zbek adabiyotining yuzaga kelishida Ibrohim Davron, Shokir Sulaymon, Husayn Shams, Abdulla Qahhor, Usmon Nosir, Amin Umariy, Charxiy, Sotti Husayn, G'ulom G'ofurov, Charxiy, Sobir Abdulla, Adham Rahmat, Nabi Yusufiyar qatorida Javdat Abdulla nomi alohida o'rin tutadi.

Hayotga yangi qadriyatlar kirib kelayotgan davrda adabiy an'analar ham yangilanib borayotgan bo'lsa-da, bu davr shoirlari asriy she'riy an'analarni saqlab keldilar. Charxiy, Sobir Abdulla, Javdat Abdulla, keyinroq Aziz Qayyumov kabi ijodkorlar aruzning turli vaznlarida ijod qildilar. Qo'qonda chop etilgan “Yangi Farg'ona” gazetasi arxivlari manbalariga asoslanib, davrga va adabiyotga baho beradigan bo'lsak, tuzum adabiyotni siyosiyashtirgani yaqqol namoyon bo'ladi. Shuningdek, mumtoz adabiyot an'alaridan ancha yiroqlashish yuzaga kelganligini ko'ramiz. Biroq Charxiy, Javdat Abdulla kabi ijodkorlar mumtoz adabiyot janrlari va aruzda ijod qilib, o'tmish bilan ko'prikn davom ettirib kelganlar. E'tiborli jihati shuki, butun o'zbek adabiyotidan quvg'in qilingan aruz she'riy tizimi qo'qonlik shoirlar tufayli ham yashab qoldi va bu muhitda rivoj topdi. Mustaqillikdan oldingi davr Qo'qon adabiy muhiti ana shu jihati bilan boshqa adabiy markazlardan yoki poytaxt adabiy muhitidan farqlanadi.

Ayniqsa, ikkinchi jahon urushi yillari davrining adabiy manzaralarini tiklash biroz murakkab. 1940-yillarda G'ulom G'afur, Charxiy, Javdat Abdulla, Aziz Qayyumov kabi qo'qonlik ijodkorlarning urush yillari adabiyotini yaratishda hissasi katta bo'ldi. Masalan, Javdat Abdullaning Qo'qonda chop etiladigan “Yangi

Farg‘ona” gazetasida 1941-yil, 29-iyunda bosilgan “G‘azab sharorasi” she‘ri ana shunday davr kayfiyatini belgilaydigan asarlardan edi (Yangi Farg‘ona, 1941).

1940-50-yillarda adabiy jarayonda Charxiy, Javdat Abdulla, Zarra, Firoqiy, Tahayyur, Xastadil, Shaydo, Nuriy, Davriy, Yoriy, Sharif Rizo, Dilshod (A‘zam Rizo), Hofiz Yusufiy, Nabi Yusufiy, Ali Roziq, Hasan Izzatiy, Izzat Rahmat, Ibodulla Rahmatullayev, Abdulla Hushyor, Do‘stiy, Husayniy, Aziziy, A‘zam Muhammadiy, Nasrullo Davron, Adham Olim kabi ijodkorlar adabiy muhit yaratdilar. Ayniqsa, Charxiy, Javdat Abdulla, Aziziylar nomi 2-jahon urushi davri Qo‘qon adabiy muhitini rivojlantirgan ijodkorlar sifatida adabiy manbalardan o‘rin oldi.

XX asr ikkinchi yarmiga oid adabiy manbalar o‘rganilganda Qo‘qon adabiy muhitining ko‘zga ko‘ringan namoyandasi, urush yillari adabiyotining asosiy figuralaridan bo‘lgan Javdat Abdulla (Nosirxon Abdullayev, to‘liq ismi Nosirjon maxsum Abdullazoda Muhammad Rasuliy) (1905-1964) haqida ham talay ma‘lumotlarga ega bo‘lindi va bu shoirning ijodi tadqiq etilishga muhtoj ekanligi ma‘lum bo‘ldi.

Javdat 1905-yilda Qo‘qon shahrining Chankatlik mahallasida Abdullaxon maxsum oilasida tug‘ilgan. Otasi Qo‘qondagi Chorsu maydonida joylashgan “Madrasai g‘ishtin”ning birinchi mudarrisi Oxun Muhammad Rasuliyning o‘g‘li, onalari Buviniso edi. Onasi 2-3 yoshlarida, otasi 11 yoshligida vafot etganlar. Amakisi qo‘lida, uning xotini Maryamxon qo‘lida tarbiya topgan.

Nosirxon maxsum o‘qishni yakunlab, yoshlar siyosatiga oid ishlar bilan shug‘ullandi, o‘sha davrning yer islohoti, madaniy inqilob, savodsizlikni tugatish kabi jabhalarida faol bo‘ldi. 20-30-yillar Qo‘qon adabiy muhiti juda kuchli bo‘lib, Nosirxon o‘sha davrda qo‘liga qalam olib ilk ijodiy namunalari yaratishni boshlaydi.

1931-1934-yillarda Moskva va Sankt-Peterburg shaharlaridagi temir yo‘l xodimlari tayyorlash bilim yurtida o‘qidi. Umrining oxirigacha Qo‘qon temir yo‘li idorasida passajir poyezdlari revizori, moliya-reviziya bo‘limi mudiri vazifalarida

halol xizmat qildi. 1930-yilda Bahrixon poshsho Sobirxon to'ra Yoqubxo'ja qiziga uylangan. Ulardan besh farzand – to'rt o'g'il va bir qiz dunyoga kelgan.

J. Abdulla birinchi she'ri 1926-yilda “Yorqin hayot” jurnalida bosilib chiqdi. U o'ziga yaxshilik, barkamollik, sezgirlik ma'nolarini anglatuvchi Javdat taxallusini tanladi. U taxallusiga sodiq qolib, vatan, pok muhabbat, sadoqat, halollik, to'g'rilik, adolat kuychisi sifatida tanildi. She'rlari respublika matbuotida muntazam bosilib turgan. Uning she'rlari XX asr o'zbek aruzining eng yaxshi namunalari hisoblanadi. Ko'plab g'azallari xonandalar repertuaridan o'rin olgan. Javdat Abdulla lirik hamda hajviy shoir sifatida tanildi. 25 yil mobaynida “Mushtum” jurnalining hozirjavob, o'tkirso'z va faol mualliflaridan biri sifatida shuhrat qozondi (Javdat Abdulla biografiyasiga oid ma'lumotlar Qo'qon muzey-quo'riqxonasi tomonidan tayyorlangan videoroliklar, shoirning to'plamlari, “Abadiyat daraxti” bayozidagi ma'lumotlar va farzandlarining xotiralari asosida tayyorlandi) (2022).

Javdat Abdulla 1950-yillarda “Yangi Farg'ona” gazetasida samarali faoliyat ko'rsatdi, o'zbek jurnalistikasi rivojiga hissa qo'shdi. “Yangi Farg'ona” (bu yillarda “Kommunizm uchun” deb nomlanar edi) gazetasining “Nashtar” sahifasi juda faol bo'lib, unda tanqidiy, hajviy ruhdagi qiziqarli materiallar berib borilgan. Charxiy va Javdat Abdulla she'riy yo'l bilan yozilgan hajviy asarlari bilan muntazam qatnashib turganlar. Birinchi bo'lib Javdat Abdulla “Nashtar ensiklopediyasi” ni tashkil qildi va alfavitning birinchi harflaridan boshlab *avtobus*, *bozor*, *vaj* kabi hodisalar bilan bog'liq hajviy-tanqidiy mulohazalarni bildirdi. Bu an'ana asosida hajviy sahifa materiallari gazetaning har sonida berib borilgan (Javdat Abdulla, 1957).

U o'tgan asrning taloto'plari, aruz va mumtoz adabiyot an'analari eskilik sarqiti sifatida qaralayotgan bir davrda Charxiy, Chustiy kabi shoirlar qatorida aruz an'anasini, mumtoz adabiyot janrlarini davom ettirib, ularni saqlab qolgan shoirlardan biridir. Shuningdek, o'zbek adabiyotshunosligining kemtik bir qismi, urush tufayli manzarasi to'liq bo'lmagan ikkinchi urush davri adabiyotining asosiy figuralaridan biri sifatida Qo'qon adabiy muhitining yetakchisiga aylandi.

Javdatning 1950-1960-yillarda adabiy muhitning faol ijodkorlaridan ekanligini Sobir Abdullaning Charxiyga maktublaridagi uning nomining tez-tez eslanganidan ham bilsak bo'ladi (Sobir Abdulla, n.d.).

Qo'qon Adabiyot muzeyida saqlanayotgan KPI-4969 K- 895 raqamli papkada Sobir Abdullaning Charxiyga yozgan 81 ta maktublari ichida jurnalist, shoirlar, Azizxon Qayumov, lazixon Qayumoz va boshqa ko'plab adiblar qatori Javdat Abdulla ham ko'p tilga olinadi. Masalan, 1952-yildan 1964-yilgacha yozilgan maktublarda 8 marta Javdat nomi eslanadi, Sobir Abdulla ularda Javdat Abdullani ko'rganligi, undan Charxiyga salom aytganligi, birga Namanganga borganligi, Javdatdan xat olmay qo'yganligi, Charxiy va Javdatga “Mushtum” ning yubileyida qatnashish uchun telegramma yuborganligi, bir felyetonni tezlatish kerakligi va boshqa mazmundagi fikrlarni bildirgan. 1959-yil, 15 iyulda yozgan xatida “Javdatning kitobini chiqarish uchun chig'iriqlardan o'tkazishim qoldi” deb xabar beradi ([Sobir Abdulla, n.d.](#)). Ey balki Javdat Abdullaning “Farg'ona chashmalari” (1962) to'plami haqida aytilgan bo'lsa, ajabmas. Bu maktublardan Javdat Abdullaning qizg'in adabiy jarayon ichida bo'lganligi seziladi.

Mustaqillik yillari Qo'qonda adabiy jarayonda nomi zikr etilsa-da, ijodi to'liq o'rganilmagan, to'plamlari nashr etilmay qolgan ijodkorlarga e'tibor kuchaydi. 1997-yilda Farg'onada nashr etilgan Javdat Abdullaning “She'rlar” to'plamini uning o'g'illari shoir Mansur Abdulla va Ma'murjon Abdullayevlar nashrga tayyorladilar. Ushbu kitob (muharrir Habibullo Said G'ani, so'zboshi muallifi olim va yozuvchi Tilavoldi Jo'rayev) yozgan. o'sha davrda O'zbekiston temir yo'llari Farg'ona bo'limi boshlig'i Mirmuhsin Mirhamzayev homiyligida nashr etilgan. To'plamga 67 ta she'r kiritilgan bo'lib, undan 1940-yillar, ya'ni urush yillarida yozilgan she'rlar ham o'rin olgan.

Shoir g'azal, masnaviy, muxammas, murabba'lar yaratdi. O'z ijodi bilan Sobir Abdulla, Habibiy, Charxiy, Chustiylar kabi shoir uchun vazn, shakl emas, mahorat muhim ekanligini isbotladi. Uning “Aylama”, “Qo'qon”, “O'zgacha”,

“Xush xulqlik”, “Yoz” kabi g‘azallari XX asr o‘zbek aruzining eng yaxshi namunalari.

She'rlari mavzu va janr jihatdan xilma-xil bo‘lib, an‘anaviy she‘r qurilishlari ba‘zi o‘rinlarda qat‘iy qoidalar chegarasidan chiqib, zamonaviy she'r ko‘rinishlari bilan almashadi, yangi davr she‘riyati ta‘sirida mumtoz qofiya an‘analaridan chekinadi. She‘riy to‘plamga kirgan g‘azal, muxammas, murabba', muvashshah, nazira, lapar, sayohatnoma, bag‘ishlovlari mumtoz va zamonaviy adabiyot an‘analarining shoir ijodida uyg‘unlashganini ko‘rsatadi.

Shoir umrining oxirigacha ijodda bo‘lib, undan “Biz kimlardan kulamiz” (Abdulla,1956), “Farg‘ona chashmalari” (Abdulla,1962), “40 zarb” (Abdulla,1963), “Saylanma” (Abdulla,1993) “She‘rlar” (Abdulla,1997) to‘plamlari meros qoldi.

Javdat Abdulla turli lirik janrlarda ijod qilib, aruzni saqlab qolgan ijodkor sifatida katta ahamiyat kasb etdi. Uning asarlari “Farg‘ona kuylaydi” (1959), “Abadiyat daraxti” (1989) to‘plamlariga kiritilgan. Shoir 1964-yilda vafot etgan.

She‘rlari orasida “Ayurma” muxammasi zamonaviylik va mumtoz an‘analar uyg‘unligining namunasi sanaladi (Abdulla, 1997). “Ayurma” she‘ri muxammas tarzida aruz vaznida bitilgan, uch banddan iborat. Mumtoz she‘riyat an‘analariga ergashgan holda yozilgan bo‘lgan holda, unda yangi davr ruhi, ta‘siri seziladi. Birinchidan, uch bandli muxammas mumtoz adabiyotda deyarli uchramaydi. Ikkinchidan, she‘rning uchinchi bandida klassik qofiyalanish tartibiga amal qilinmagan. Ya‘ni, oldingi bandlarda takrorlanib kelayotgan refren yo‘qolib, bandning beshala satri ham bir xil qofiyalanadi. Bu esa yangi davr she‘riyatiga xos an‘analar o‘zlashib, mumtoz lirika ko‘rinishidagi she‘riyatga ham ta‘sir qilganini ko‘rsatadi (Abdulla, 1997).

*Ayurma, ey vafosizlik, mening sohib jamolimdan,
Qoshi qunduz, yuzi yulduz, go‘zal qaddi kamolimdan,
Tishi inju, ko‘zi ohu. labida jo‘ra xolimdan,
So‘zi shakkar, o‘zi dilbar o‘shal shirin maqolimdan,*

Vafodorim degan nozli so'zi ketmas qulog'imdan.

*Ayurmoqqa raqiblar bizni bo'lmang ovvora,
Ki bizni ajratolmas chora yo'qdur, istamang chora,
Olib ilgimga sevgi sozini cholsam jigar pora,
Chidolmay o'rtanursiz ishq o'tida kunda yuz bora,
Ayo, ey sharmi yo'qlar qo'rqmagaysizmi sharorimdan.*

*Vafosizlik etib faryod, chekib oh qilmagil hasrat,
Bu gulshan ichra doim baxtiyordur qalbi yosh Javdat.
Kulib derki, hamon birga, ajratolmaslar bahorimdan,
Mening yorim vafolidur vafosi tilladan qimmat,
Har on baxt keltirur, ammo bazinhor istamas kulfat.*

Xulosa

Shoir turli lirik janrlarda ijod qildi, aruz quvg'inga uchragan yillarda o'zbek aruzining yashab qolishiga sabab bo'ldi. Shoir she'rlari bilan ko'plab qo'shiqlar yaratilgan. Uning asarlari mumtoz adabiyot va zamonaviy adabiyot o'rtasidagi ko'prik sifatida katta ahamiyatga ega. E'tiborli jihati shuki, butun o'zbek adabiyotidan quvg'in qilingan aruz she'riy tizimi qo'qonlik shoirlar tufayli ham yashab qoldi va bu muhitda rivoj topdi. Mustaqillikdan oldingi davr Qo'qon adabiy muhiti ana shu jihati bilan boshqa adabiy markazlardan yoki poytaxt adabiy muhitidan farqlanadi. Yangi qadriyatlar kirib kelayotgan bo'lsa ham asriy she'riy an'analarni saqlab keldilar. Javdat Abdulla yashagan davr adabiyotshunosligimizda hali yo'rganilmagan katta bir adabiy qatlamni tashkil etadi.

Bir so'z bilan aytganda, Javdat Abdulla XX asr Qo'qon adabiy muhitining yetakchi ijodkorlaridan biridir. Uning faoliyati va asarlari ilmiy tadqiq etilishi kerak va ijodiy merosi qayta nashr etilishi zarurdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- Abadiyat daraxti. (1989). Kollektiv to'plam. Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyoti.
- Abdulla, J. (1941, Iyun 29). G'azab sharorasi. Yangi Farg'ona, (152), 3.
- Abdulla, J. (1956). Biz kimlardan kulamiz. Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot.
- Abdulla, J. (1962). Farg'ona chashmalari. Toshkent: Adabiyot va san'at nashriyoti.
- Abdulla, J. (1963). 40 zarb. Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot.
- Abdulla, J. (1993). Saylanma. Toshkent: Yozuvchi nashriyoti.
- Abdulla, J. (1997). She'rlar. Toshkent: Yozuvchi nashriyoti.
- Farg'ona kuylaydi. (1959). Kollektiv to'plam. Toshkent: Adabiyot va san'at nashriyoti.
- Kommunizm uchun. (1957, Dekabr 7). Nashtar entsiklopediyasi.
- Qo'qon Adabiyot Muzeyi. (n.d.). Sobir Abdullaning Charxiyga yozgan maktublari. Hujjat: KII 4969 K-895.
- Qayumov, A. (1974). Qo'qon adabiy muhiti. Toshkent: Fan nashriyoti.
- Javdat Abdulla haqida videolavha. YouTube. (2022, Aprel 14). <https://www.youtube.com/watch?v=IgNTKXDXmjo>

THE CREATIVE WORKS OF JAVDAT ABDULLA

Abstract. This study examines the life and work of Javdat Abdulla, one of the great representatives of 20th century Uzbek literature, and his place in the literary environment of the region. A scientific analysis of the poet's satirical and lyrical works, his contribution to the development of Aruz poetry, and his activities is provided.

Key words: Literary environment of Kokand, Javdat Abdulla, the poetic system of aruz, satire, Uzbek literature of 20th century, “Yangi Farg‘ona”, “Mushtum”.

JAVDAT ABDULLA'S WELLSPRING OF CREATIVITY

Abstract. This research illuminates the life and work of Javdat Abdulla, one of the prominent figures of 20th-century Uzbek literature, and his role in the Kokand literary milieu. The study provides a scholarly analysis of the poet's satirical and lyrical works, his contribution to the development of aruz poetry, and his activities. The research unveils the distinctive aspects of the poet's oeuvre based on archival sources, literary publications, and memoir materials.

Keywords: Kokand literary milieu, Javdat Abdulla, aruz poetry, satire, 20th century Uzbek literature, “Yangi Farg‘ona,” “Mushtum”

ТВОРЧЕСКИЙ РОДНИК ДЖАВДАТА АБДУЛЛЫ

Аннотация: В этом исследовании освещается жизнь и творчество, крупного представителя узбекской литературы XX века Джавдата Абдуллы и его роль в Кокандской литературной среде. Анализируются сатирические и лирические произведения поэта, его вклад в развитие стихосложения аруз и его деятельность. В исследовании на основе архивных источников, литературных печатных изданий и материалов воспоминаний раскрывается специфика творчества поэта.

Ключевые слова: Кокандская литературная среда, Джавдат Абдулла, стихосложение аруз, сатира, узбекская литература XX века, “Янги Фарғона”, “Муштум”